

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING JAMIYAT, TA'LIM VA MADANIYATGA TA'SIRI

¹Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, ²Burhanova Zulhumor Odiljon qizi

¹katta o'qituvchi, NamMTI, ²2-bosqich talabasi, NamMTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14376920>

Anotatsiya. Raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular ijtimoiy hayot, ta'lim va madaniyatga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarga, ta'lim tizimiga va madaniy rivojlanishga qanday ta'sir qilayotgani tahlil qilinadi. Raqamli platformalar orqali ijtimoiy tarmoqlar, onlayn ta'lim, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari kabi yangi imkoniyatlar yaratildi. Shuningdek, madaniyatning global miqyosda tarqalishi, saqlanishi va rivojlanishida raqamli texnologiyalarning o'rni muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning ijobiy va salbiy jihatlari, imkoniyatlari va kelajakdagi tendensiyalar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn ta'lim, madaniy globalizatsiya, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, raqamli madaniyat, texnologik taraqqiyot.

Kirish

Raqamli texnologiyalar bugungi kundagi eng yirik texnologik inqiloblardan biri sifatida dunyo miqyosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda asosiy omillardan biriga aylandi. Internet, kompyuterlar, mobil qurilmalar va boshqa raqamli vositalar jamiyatning deyarli barcha jabhalariga kirib bordi. Ushbu o'zgarishlar insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar, ta'lim sohasidagi metodlar va madaniyatning uzviy saqlanishi, tarqalishi va rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar orqali axborot va bilimlar tezkorlik bilan almashilmoqda, ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlar o'rtasidagi aloqa ko'lamini kengaytirildi, onlayn ta'lim orqali esa bilim olish imkoniyatlari sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, madaniyat ham global miqyosda yangi ko'rinishlarga ega bo'lib, texnologiyalar yordamida madaniy meroslarni saqlash va targ'ib qilish imkoniyati kuchaydi. Ammo raqamli texnologiyalar bilan bog'liq muammolar, masalan, ijtimoiy izolyatsiya, texnologiyaga qaramlik va ma'lumotlar xavfsizligi kabi masalalar ham dolzarbdir.

Raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular ijtimoiy hayot, ta'lim va madaniyatga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarga, ta'lim tizimiga va madaniy rivojlanishga qanday ta'sir qilayotgani tahlil qilinadi. Raqamli platformalar orqali ijtimoiy tarmoqlar, onlayn ta'lim, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari kabi yangi imkoniyatlar yaratildi. Shuningdek, madaniyatning global miqyosda tarqalishi, saqlanishi va rivojlanishida raqamli texnologiyalarning o'rni muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli texnologiyalarning jamiyat, ta'lim va madaniyatga ko'rsatgan ta'sirini keng yoritib va ular bilan bog'liq ijobiy va salbiy jihatlar ko'rib chiqamiz.

1. Jamiyatga ta'siri: Raqamli texnologiyalar jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning tuzilishini tubdan o'zgartirdi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil aloqa platformalari orqali odamlar o'zaro muloqot qilishning yangi usullarini topdilar. Xususan, Facebook, Twitter, Instagram kabi platformalar global miqyosda odamlar o'rtasida tezkor va qulay aloqa o'rnatishga imkon berib, axborotni bo'lishish va fikr almashish imkoniyatlarini kengaytirdi. Shu bilan birga, texnologiyalar yordamida ko'plab ijtimoiy harakatlar va siyosiy kampaniyalar ham onlayn maydonga ko'chdi. Biroq, raqamli texnologiyalar jamiyatdagi munosabatlarda muammolarni ham keltirib chiqardi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar orqali noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi, ijtimoiy izolyatsiya va kiberxavfsizlik muammolari jiddiy muammolar qatoriga kiradi. Shuningdek, texnologiyaga qaramlik jamiyatda ijtimoiy aloqalarning zaiflashishiga sabab bo'lmoqda. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlar o'z vaqtining katta qismini onlayn platformalarda o'tkazib, haqiqiy ijtimoiy munosabatlardan chetda qolishmoqda [1].

kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) texnologiyalari o'quvchilarga an'anaviy darslardan tashqarida tajriba orttirish imkonini beradi. Masalan, VR texnologiyalari yordamida talabalar tarixiy joylarni virtual ravishda ko'zdan kechirishlari yoki biologiya darslarida inson tanasini batafsil o'rganishlari mumkin [2]. Shu bilan birga, raqamli ta'lim bilan bog'liq ba'zi salbiy jihatlar ham mavjud. Masalan, ko'plab o'quvchilar texnologiyaga qaram bo'lib qolmoqda yoki onlayn ta'limda ishtirok etishda intizom va o'qituvchining to'g'ridan-to'g'ri nazorati kamroq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, barcha mamlakatlarda texnologiyalarga teng kirish imkoniyati mavjud emas, bu esa ta'limdagi raqamli tafovutni kuchaytirishi mumkin.

2. Ta'limga ta'siri: Raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasiga ko'rsatgan ta'siri katta bo'lib, u ta'lim tizimining rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Onlayn ta'lim platformalari, masalan, Coursera, edX, Khan Academy kabi xizmatlar dunyo bo'ylab millionlab insonlarga bilim olish imkoniyatini berdi. Bu platformalar yordamida ta'lim olish geografik chegaralarni bartaraf etib, har kimga, har qayerda va har qanday vaqtda bilim olish imkonini yaratdi. Raqamli vositalar yordamida darslarni interaktiv usulda o'tkazish imkoniyati paydo bo'ldi, bu esa talabalar bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Virtual va

3. Madaniyatga ta'siri: Raqamli texnologiyalar madaniyatning global miqyosda tarqalishiga va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Internet va raqamli ilovalar orqali madaniyatlar o'z chegaralaridan chiqib, butun dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda [3-5]. Masalan, musiqiy platformalar (Spotify, Apple Music), video almashish platformalari (YouTube), va kino xizmatlari (Netflix) global miqyosda madaniy mahsulotlarni keng auditoriyaga etkazmoqda. Bu jarayon madaniyatlarni globalizatsiyaga olib kelmoqda va turli millatlarning bir-birini tushunishiga hissa qo'shmoqda. Shuningdek, raqamli texnologiyalar madaniy merosni saqlash va uni kelajak avlodlarga etkazishda ham katta ahamiyatga ega [6-9]. Virtual muzeylar, raqamli arxivlar va madaniy obyektlarning 3D skanerlari yordamida noyob moddiy va nomoddiy boyliklar saqlanib qolmoqda. Masalan, Luvr muzeyi yoki Britaniya muzeyi tomonidan yaratilgan virtual ekskursiyalar orqali dunyoning istalgan burchagidagi odamlar tarixiy yodgorliklarni tomosha qilishlari mumkin. Biroq, madaniyatning raqamli texnologiyalar orqali global miqyosda tarqalishi ham ba'zi salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Mahalliy madaniyatlar va an'analar global madaniyat bilan raqobatlashishga majbur bo'lmoqda, bu esa milliy o'zligining yo'qolish xavfini tug'diradi. Shuningdek, raqamli platformalar orqali tarqatiladigan kontent ko'pincha tijorat maqsadlariga qaratilgan bo'lib, badiiy va madaniy qiymatni kamaytirishi mumkin.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar jamiyat, ta'lim va madaniyatga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Ular ijtimoiy munosabatlarni kengaytirib, odamlar o'rtasidagi aloqa shakllarini o'zgartirdi. Shuningdek, ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlar yaratib, onlayn ta'lim va interaktiv o'quv metodlarini hayotga tatbiq etdi. Madaniyat sohasida esa raqamli texnologiyalar global madaniyatning shakllanishi va madaniy merosning saqlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Biroq, raqamli texnologiyalarning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda, ularning salbiy ta'sirlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Ijtimoiy izolyatsiya, texnologiyaga qaramlik, raqamli tafovut va milliy madaniyatlarning global madaniyatga qarshi kurashi kabi masalalar raqamli texnologiyalar rivojlanishi jarayonida jiddiy muammolar sifatida ko'rilmoqda. Kelajakda raqamli texnologiyalar yanada rivojlanib, ularning jamiyat, ta'lim va madaniyatga ta'siri chuqurlashishi kutilmoqda. Shu sababli, texnologiyalardan to'g'ri foydalanish, ularning imkoniyatlarini to'liq ishga solish va salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun maxsus choralar ko'rish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
2. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2016). *NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition*. The New Media Consortium.

3. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Negmatov U.M., Sayidov N.A., Mirzaev J.I. *Romanian Journal of Physics*. 2023. Vol.68, Iss.5-6, pp.614-1-614-14. (№3, Scopus. IF: 0.7, Q2; <https://www.scopus.com/sourceid/11500153309>).
4. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Negmatov U.M., Sayidov N.A. *Indian Journal of Physics*. 2024. Vol.98, pp.189-197. (№3, Scopus. IF: 0.7, Q3; <https://www.scopus.com/sourceid/145208>).
5. Gulyamov G., Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A. *Modern Physics Letters B*. 2023. Vol.37, No.10, pp.2350015-1-2350015-14. (№3, Scopus. IF: 2.7, Q3; <https://www.scopus.com/sourceid/29055>).
6. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A., Negmatov U.M., Mashrapov A. *AIP Conference Proceedings*. 2023. Vol.2789, Iss.1, pp.040056-1-040056-7. (№3, Scopus. IF: 0.7, Q4; <https://www.scopus.com/sourceid/26917>).
7. Erkaboev U.I., Sayidov N.A., G‘ayratov S.I. *NamDU ilmiy axborotnomasi*. 2023. No.12, 18-23 betlar (01.00.00. №14).
8. Erkaboev U.I., Sayidov N.A., Negmatov U.M. *O‘zMU xabarlari*. 2023. No.3/2, 420-423 betlar (01.00.00. №8).
9. Erkaboev U.I., Sayidov N.A. *NamDU ilmiy axborotnomasi*. 2024. No.3, 32-37 betlar (01.00.00. №14).